

**ODNODVORTII ÎN REGISTRELE ADMINISTRAȚIEI FINANCIARE
DIN BASARABIA LA 1 IANUARIE 1872:
ANALIZĂ DEMOGRAFICĂ ȘI SOCIO-ECONOMICĂ**
*Odnodvortii in the registers of the financial administration in Bessarabia
on January 1, 1872: demographic and socio-economic analysis*

CZU: 94(478)''1872'':314.148

DOI: 10.5281/zenodo.19329414

Valentin TOMULEȚ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4696-2064>

Dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: tomulețvalentin@yahoo.ro

Summary. The present study aims to analyze the situation of the odnodvorts (mazili and ruțași) in Bessarabia, as it appears in the registers of the Financial Administration on January 1, 1872. Based on statistical data, the numerical distribution of families and individuals by counties and localities, the structure of land ownership and social dependency relations are highlighted. The results show the consolidation of the odnodvorts communities in the central counties and the perpetuation of economic subordination relations in the peripheral counties, reflecting the social transformations of the second half of the 19th century.

Key words: odnodvorts, mazili, ruțași, Bessarabia, răzeși, moșieri, land structure.

Introducere

După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812, odnodvortii – categorie socială formată din foștii mazili¹ și ruțași² – au trecut printr-un proces complex de adaptare la noile realități administrative și economice. Aceștia constituiau o populație cu statut juridic distinct, situată între țărani moșierești și nobilime. În contextul reformelor agrare și al schimbărilor sociale și instituționale din secolul al XIX-lea, comunitățile odnodvortilor s-au transformat treptat într-un segment important al proprietarilor mici și mijlocii de pământ.

Datele din registrele Administrației Financiare ale Basarabiei la 1 ianuarie 1872 oferă o imagine detaliată asupra dimensiunii demografice și structurii proprietății funciare a

¹ *Mazil* – categorie socială privilegiată, urmașii boierilor moldoveni, care și-au obținut pe timpul domnilor moldoveni slujbe, până la rangul de *vel șătrar*. Cuvântul „mazil” este de proveniență turcică și însemna „destituit din serviciu, în retragere”, care nu mai ocupa nicio dregătorie. El a apărut în Moldova la începutul secolului al XVII-lea și era utilizat oficial atât cu referire la Domnul Moldovei, care era înlocuit de un succesor numit de Poartă, cât și cu referire la boieri, pe care noul Domn îi înlocuia cu alții, confirmați în acest titlu (Valentin Tomuleț, *Basarabia în epoca modernă (1812–1918) (Instituții, regulamente, termeni)*. Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Iași: TipoMoldova, 2014, p. 386).

² *Ruțași* – categorie fiscală privilegiată; descendenți din familii de preoți, protoierei și diaconi; nu puteau fi supuși pedepselor corporale fără decizia judecătii; plăteau impozitul denumit *dajdie* (câte 15 lei de la fiecare familie) și achitau plata pentru prestații deopotrivă cu mazilii. Constituiau ultima categorie privilegiată a populației din Basarabia (*Ibidem*, p. 526).

odnodvorților. Analiza de față se concentrează asupra distribuției teritoriale, relațiilor de proprietate și discrepanțelor regionale care caracterizau această categorie socială la începutul anilor '70 ai secolului al XIX-lea, având la bază doar o singură sursă, cea a Registrelor administrației Financiare din Basarabia din 1 ianuarie 1872.

În contextul transformărilor sociale și economice care au urmat anexării Basarabiei la Imperiul Rus în 1812, categoria odnodvorților – alcătuită din foști mazili și ruțași – a cunoscut un parcurs istoric aparte. Statutul lor de mici proprietari rurali, uneori confrunțați cu presiunea moșierilor sau a mănăstirilor a condus la poziționarea lor de către autoritățile regionale și imperiale, într-o zonă intermediară între țăranii dependenți și nobilimea provincială.

Pentru a înțelege ce prezenta această categorie socială, având ca sursă de cercetare registrele Administrației Financiare din Basarabia, la început, să facem o caracteristică succintă a acestei instituții administrative regionale.

Funcțiile Administrației Financiare din Basarabia

În gestionarea veniturilor statului, dar și evidența contribuabililor în Imperiul Rus, un rol important îi revenea Administrației Financiare³. În Basarabia, începând cu 2 februarie 1813, aceste atribuții le-a avut Direcția Financiară a Departamentului II al Guvernului Regional⁴. Modelul rusesc al Administrației Financiare a fost introdus prin *Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828*, când fuse-se lichidată autonomia limitată și provizorie acordată regiunii. Prin acest Regulament au mai fost instituite și alt instituții administrative, iar Consiliul Suprem al Basarabiei i-a fost schimbată denumirea în Consiliul Regional⁵.

În componența Administrației Financiare au intrat: viceguvernatorul, trei consilieri, trezorierul regional, controlorul regional și un asesor. Viceguvernatorul era numit în funcție prin decret imperial, iar ceilalți membri – prin decizia Senatului Guvernant, la discreția ministrului de finanțe. Consilierii, trezorierul și controlorul aveau în competență părți separate de administrare. Dirija cu activitatea lor viceguvernatorul. Asesorii aveau ca funcție controlul activității trezoreriilor și alte funcții care erau în competența Administrației Financiare. În caz de boală sau lipsă a unuia din membri, asesorul administra cu secția acestuia⁶.

Administrația Financiară folosea 10% din veniturile Basarabiei pentru necesitățile regiunii, celelalte 90% erau vărsate în vistieria imperială. Din suma de 10% care aparținea regiunii, Administrația Financiară efectua plăți fără alocări din partea Ministerului de Finanțe, având doar dispoziția guvernatorului general sau a Consiliului Regional. Pentru efectuarea acestor operații Administrația Financiară alcătua anual bugetul, pe care guvernatorul general îl prezenta din timp spre examinare Ministerului de Interne. Regulamentul prevedea ca în cazul suprimării cordonului vamal de la Nistru (lucru care s-a întâmplat la începutul anului 1831), în suma de 10% urma să fie inclusă și o parte din veniturile încasate de vămile și posturile vamale din Basarabia (de la Prut și Dunăre)⁷.

Din cadrul Administrației Financiare făceau parte următoarele instituții: *Serviciul cadastral*, pentru a cărui activitate, la prezentarea guvernatorului general al Novorosiei și Basa-

³ Ca instituție gubernială, Administrația Financiară a fost creată prin *Regulamentul privind administrarea guberniilor în Imperiul Rus* din 7 octombrie 1775, adoptat de Ecaterina a II-a. Ea avea în competență următoarele funcții: perceperea impozitelor, gestionarea patrimoniului statului, controlul concesiunii băuturilor spirtoase și multe alte activități financiare (Полное Собрание Законов Российской Империи /ПСЗРИ. Собр. I, т. XX, 1775-1780, №14392, СПб., 1830, pp. 240-243).

⁴ *Записки Бессарабского Статистического Комитета*, Кишинев, 1868, т. III, pp. 113-116.

⁵ Agenția Națională a Arhivelor (ANA), F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 5 verso.

⁶ *Ibidem*, f. 6.

⁷ *Ibidem*, f. 9.

rabiei, Senatul confirmă un inginer cadastral regional și *Serviciul (direcția) sectorului silvic*, care activa în baza aceluiași regulamente ca și în trecut și se supunea nemijlocit guvernatorului general al Novorosiei și Basarabiei⁸.

Toate veniturile de stat ale Basarabiei erau administrate de Administrația Financiară a Basarabiei, care coordona toate chestiunile legate de problemele gospodărești, de control, de extragerea sării și de producerea vinului (care erau date în concesiune în baza principiilor generale); de ea depindeau cheltuielile de stat, perceperea impozitelor și a taxelor vamale, eliberarea hârtiei timbrate, a pașapoartelor etc.⁹

Potrivit aceleiași dispoziții din 29 februarie 1828, pentru perceperea veniturilor de stat, în toate județele Basarabiei au fost instituite 6 direcții financiare județene: în județul Orhei, cu centrul în orașul regional Chișinău, în județele Bender, Akkerman, Ismail și Hotin, cu centrele în orașele cu același nume și în județul Iași, cu centrul în orașul Bălți, ce aparținea unei persoane particulare – moșierului Catargi, funcționar de clasa a VIII-a¹⁰.

La 11 martie 1828, prin dispoziția Consiliului de Stat, funcțiile Cărmuirii Regionale și ale Administrației Financiare au fost separate¹¹.

Administrația Financiară era alcătuită din 5 secții: *Secția întâi* administra toate treburile gospodărești și de control. *Secția a doua* administra salinele. *Secția a treia* avea în competență tot ce era legat de serviciul militar. *Secția a patra* răspundea de Trezoreria Regională. Această secție administra toate sumele de bani ale vistieriei, încasa toate taxele și prestațiile locale, taxele nesalariale, taxa vamală, elibera hârtie timbrată, pașapoarte etc. Tot în competența acestei secții era perfectarea registrelor fiscale, repartizarea dispozițiilor cu diferite însărcinări ale vistieriei; supraveghea îndeplinirea cu exactitate a acestora, alcătuia rapoarte privind veniturile și cheltuielile lunare și anuale, urmărea încasările veniturilor, restanțelor la impozite și aplicarea sancțiunilor, circulația montară, repartizarea și schimbul valutar. În competența *secției a cincea* intra tot ce se referea la verificarea tuturor facturilor și bonurilor de plată, perfectarea raportului anual privind veniturile și cheltuielile provinciei¹².

Dispoziția din 11 martie 1828 stabilea și modalitatea de activitate a Administrației Financiare. Consilieri în birourile executive erau șefii de secții. Fiecare secție era alcătuită din birouri în frunte cu șefii de birouri. Toate dosarele adresate Cărmuirii Regionale erau repartizate direct în birouri, înregistrate în „Registrul de intrare”, iar materialele erau analizate și completate, după ce, cu rezoluția șefului de secție, erau înaintate la adunarea comună a secțiilor pentru a fi aprobată decizia. Șeful de secție era responsabil pentru pregătirea dosarului. Deciziile adunării generale a Administrației Financiare erau întocmite în formă de registru, potrivit unei forme deja cunoscute, succint, clar și precis. În baza acestor registre ale Administrației Financiare erau trimise, unde era necesar, decrete, înștiințări și dispoziții. Secțiile efectuau corespondența în baza dispozițiilor și adreselor. Fără dispoziția șefului ele nu întreprindeau și nu hotărâu nimic. Corespondența pe care o efectua secția se limita la adunarea informațiilor și, în caz de necesitate, secția amintea și confirma dispozițiile¹³.

În activitatea sa Administrația Financiară se conducea de instrucțiunile aprobate încă la 29 aprilie 1818¹⁴, odată cu adoptarea Regulamentului organizării administrative a Basa-

⁸ *Ibidem*, f. 6.

⁹ Arhiva Istorică de Stat din Rusia (AISR), F. 560, inv. 6, d. 575, f. 9.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ ПСЗРИ. Собр. II, т. III, 1828, №1864, СПб., 1830, p. 236.

¹² *Ibidem*, p. 238.

¹³ *Ibidem*, pp. 238-239.

¹⁴ Acestea, la rândul lor, se bazau pe Regulamentul din 1783.

rabiei și confirmate pentru folosirea lor în continuare prin decizia Consiliului de Stat din 12 martie 1828¹⁵.

Potrivit Regulamentului din 2 septembrie 1824, pentru perceperea impozitelor de stat de la populația Basarabiei, la începutul fiecărui an Administrația Financiară Regională distribuia direcțiilor financiare ținutale registre speciale fiscale, în care erau fixate sumele încasate pentru prima jumătate de an, însoțite de recipise ștampilate; acestea urmau a fi înmânate țăranilor la încasarea taxei, similar celor ce existau în guberniile interne ruse¹⁶. Registrele nominalizate erau concomitent transmise poliției municipale și locale pentru a-i anunța pe contribuabili despre sumele ce urmează a fi încasate, iar obștile sătești și societățile orășenești urmau ca „[...] fără implicarea funcționarilor polițienești, să împartă sumele indicate ale impozitului între fiecare familie în parte, potrivit categoriei impozabile, prezentând-le la timp în vistieria statului”¹⁷.

Astfel, primind la începutul fiecărui an de la Administrația Financiară Regională (prin intermediul direcțiilor financiare județene) registrele fiscale, în care era indicată suma impozitului ce urma să fie vărsată în vistieria statului, locuitorii, prin intermediul starostelui de obște, împărțeau singuri suma impozitului, pentru perioada respectivă de timp, între fiecare familie în parte, potrivit categoriei impozabile. Suma urma a fi prezentată direcțiilor financiare județene, pentru care primeau recipise ștampilate¹⁸. Administrația Financiară deținea listele tuturor contribuabililor, prezentate de instituțiile ținutale/județene la începutul fiecărui an cu modificările de resort.

Potrivit dispoziției Comitetului de Miniștri din 23 mai 1866 (publicată la 9 iunie), Administrația Financiară din Basarabia este reorganizată, iar statele de funcție schimbate în baza principiilor generale existente în guberniile interne ruse¹⁹.

Categoria odnodvorților din Basarabia

Sursele de epocă atestă că odnodvorții constituiau „[...] o stare socială privilegiată, scutită de prestații, care are propria cârmuire sătească și care, în loc de impozitul pe familie comun în Basarabia, plătesc o dare numită *dajdie*, mai mică decât birul”. Odnodvorții mai beneficiau și de alte privilegii: **a)** nu puteau fi deposedați de avere și supuși pedepselor corporale fără sentința judecătorească; **b)** erau scutiți de dările de stat și cele locale; **c)** beneficiau de dreptul de a se încadra în serviciul militar și civil de rând cu odnodvorții ruși; **d)** satele cu odnodvorți erau împărțite în plase, în frunte cu un „*starșina*” electiv etc.²⁰

În alte surse întâlnim și termenul *răzeși-odnodvorți*²¹, care erau, de fapt, răzeși care și-au separat loturile de pământ din moșia obștii, trecându-le în proprietate pe gospodării. Deși dețineau în proprietate personală și ereditară arăturile, livezile, viile și loturile de pe lângă casă, ei continuau să trăiască în obștea satului, având în proprietate colectivă cu ceilalți membri ai obștii pădurile, pășunile, fânețele și apele și răspundeau în mod colectiv de prestarea dărilor, în afară de cele de care erau scutiți²².

¹⁵ AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 9 verso.

¹⁶ *Ibidem*, f. 10.

¹⁷ *Ibidem*, f. 10-10 verso.

¹⁸ *Ibidem*, f. 10 verso-11.

¹⁹ Detaliat schimbările respective *a se vedea*: ПСЗРИ. Собр. II, т. XLI, 1866, отд. первое, № 43336, СПб., 1868, pp. 593-598.

²⁰ *Памятная книжка Бессарабской области на 1862 год*, Кишинев, 1862, p. 153.

²¹ ANA, F. 24, inv. 1, d. 52, f. 1-2.

²² Valeriu Mutruc, *În așteptarea reformelor. Viața agrară a Basarabiei în primele decenii ale stăpânirii imperiale ruse*, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, p. 173.

Conform dispoziției din 10 martie 1847 privind *Drepturile locuitorilor din regiunea Basarabia*, mazilii și ruptașii au fost lichidați ca categorii sociale și fiscale și incluși în categoria odnodvorților ruși, fiind divizați în *odnodvorți stabiliți pe domeniile statului*, care se subordonau Administrației proprietăților statului din Basarabia și *odnodvorți stabiliți pe moșiile private*, care se supuneau instituțiilor ce se ocupau de problemele țărânimii²³. P.G. Gore care printre primii a scris despre odnodvorți constată că termenul *stabiliți (водворенных)* nu poate fi referit la odnodvorții din Basarabia, fiindcă, spre deosebire de odnodvorții din guberniile ruse, pe aceștia nimeni nu i-a stabilit/așezat pe pământ, din considerentul că ei locuiau pe pământurile lor dintotdeauna. Iar în județele în care aceștia locuiau compact – Orhei, Bălți și Soroca – pământuri de stat nici nu existau²⁴. Probabil, termenul odnodvorților stabiliți pe domeniile statului trebuie referit, la început, față de persoanele venite de peste hotare, în special de peste Nistru, care dețineau deja statutul de odnodvorți.

Situația este și mai confuză când unii cercetători au căutat să demonstreze că prin legea din 10 martie 1847 mazilii și ruptașii din Basarabia au fost egalați în drepturi cu odnodvorții ruși, cum era stipulat în lege. Se greșește și în această privință din considerentul că mazilii și ruptașii din Basarabia erau urmașii boierilor decăzuți din funcții și feciorilor de preoți, protoierei și diaconi, iar odnodvorții ruși proveneau din slujitori de frontieră și care nu erau de proveniență nobiliară sau clericală. Prin urmare mazilii și ruptașii din Basarabia au fost coborâți în statutul ierarhic care îl dețineau, dovadă servind numeroasele încercări ale lor de ași păstra sau ași confirma statutul de altă dată. Această situație o recunoștea și guvernatorul Basarabiei, care într-un raport prezentat ministrului de Interne scria că „odnodvorții din gubernia Basarabia ocupă un loc deosebit în sistemul ierarhiei sociale din Imperiul Rus și, respectiv, nu corespund cu odnodvorții din alte gubernii”²⁵.

Documentele și publicațiile de epocă atestă că în categoria odnodvorților au intrat nu doar mazilii și ruptașii, dar și o parte din emigranții străini, care au venit în Basarabia din guberniile ucrainene și ruse sau de peste hotare, însă numărul lor era nesemnificativ²⁶.

După adoptarea legii din 10 martie 1847 mazilii și ruptașii au fost obligați să-și confirme starea socială de odnodvorți. Mulți din ei s-au pomenit în dificultate, fie din cauza lipsei sau pierderii documentelor (incendiu, furt, neglijență etc.), fie din cauza că se aflau la unul din frați sau părinți, fie că au fost prezentate în diferite instituții județene sau regionale. Documentele de arhivă conțin numeroase mărturii ale mazililor și ruptașilor în tentativele lor de a-și confirma statutul nou de odnodvorț²⁷. În cazul pierderii sau lipsei documentelor ei trebuiau să se deplaseze la Iași pentru a obține documentele solicitate de la Domnie sau Mitropolie, cauzându-le cheltuieli și pierderi de timp.

Situația se complica prin faptul că pentru confirmarea noului statut social, în baza dispoziției circulare din 25 octombrie 1847 a Guvernului Regional, dosarele mazililor și rup-

²³ ПСЗРИ. Собр. II, т. XXII, отд. первое, 1847, №2098, СПб., 1848, pp. 190-197.

²⁴ П.Г. Горе, *Историческая записка об одновдворцах (мазылах)*, Кишинев, 1908, pp. 8-9.

²⁵ Я. Гросул, И. Будақ, *Крестьянская реформа 60–70-х годов XIX века в Бессарабии*, Кишинев, 1956, p. 157.

²⁶ *Русские в Южной Бессарабии (К истории колонизации)*. În: Русский архив, Москва, 1902, книга II, p. 155.

²⁷ Despre greutățile în confirmarea statutului de odnodvorț *a se vedea*: Valentin Tomuleț, *Identitatea odnodvorților din Basarabia (1847–1871)*. În: Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, ediție semestrială, seria Științe Sociale, Cahul, 2016, nr. 2 (4), pp. 14-33.

tașilor urmau a fi examinate în ședința Consiliului Regional al Basarabiei²⁸. Cei care, din anumite considerente, la momentul aplicării în viață a legii din 10 martie 1847, nu au fost incluși în listele odnodvorților din Basarabia au fost nevoiți să prezinte documente doveditoare care ar demonstra că fac parte din categoria stărilor sociale privilegiate. Alături de actele oficiale semnate de domnii Țării Moldovei și deciziile Comitetului Provizoriu al Basarabiei, boiernașii, mazilii, ruptașii și ruptele urmau să prezinte mărturiile a 12 persoane din categoria stărilor sociale privilegiate, care urmau să confirme, prin depunerea jurământului, proveniența de mazil, ruptaș sau de odnodvorți a acestor persoane²⁹.

O situație a mazililor și ruptașilor, incluși în categoria odnodvorților, după o perioadă îndelungată de prezentare a argumentelor doveditoare că corespund acestei categorii sociale este reflectată în registrele Administrației Financiare din Basarabia din 1 ianuarie 1872³⁰ (Tabelul 1).

Tabelul 1

**Lista odnodvorților din Basarabia în registrele
Administrației Financiare la 1 ianuarie 1872**

Nr c/o	Județele și localitățile*	Numărul			Cui aparține localitatea
		Familii	Persoane	Burlaci	
Județul Chișinău					
1	Bacioi	11	28	-	Răzeșilor
2	Bălănești	56	122	4	Răzeșilor
3	Bălăurești	4	9	1	Răzeșilor
4	Buțeni	2	5	-	O parte – răzeșilor, alta – nobilului Botezatu
5	Budești	4	7	2	Moșierului Karl Hartingh
6	Buda	1	2	-	Mănăstirii Sf. Munte
7	Boghiceni	4	11	-	Egor Leonard
8	Bardar	2	8	-	Răzeșilor
9	Boldurești	4	7	-	Nobilului Dumitru Bantâș
10	Vărzărești	23	58	-	Răzeșilor
11	Vorniceni	6	20	-	Mănăstirii Căpriană
12	Volcineț	8	16	2	Mănăstirii Frumoasa
13	Vasieni	30	75	1	Răzeșilor
14	Vânători	2	4	-	Mănăstirii Frumoasa
15	Horești	12	25	-	Răzeșilor
16	Găureni	2	4	-	O parte – mănăstirii Suruceni, alta – răzeșilor
17	Ghirlo	16	35	-	Răzeșilor
18	Horodiște	-	-	-	-
19	Ghidighici	29	67	3	Răzeșilor
20	Durlești	50	128	-	Răzeșilor
21	Dănceni	33	77	3	Răzeșilor
22	Dolna	2	4	-	Ion Rali
23	Dumjeni	1	3	-	Moștenitorilor lui Ion Nour

²⁸ ANA, F. 3, inv. 3, d. 95, f. 1 verso.

²⁹ ПСЗРИ. Собр. II, т. XXII, 1848, №2098, СПб., 1848, pp. 192-193.

³⁰ Dosarul de arhivă conține încă două liste, însă fără indicarea numărului persoanelor în fiecare familie.

24	Drășliceni	3	4	-	Răzeșilor
25	Drăgușenii Vechi	-	-	-	-
26	Drăgușenii Noi	-	-	1	Răzeșilor
27	Zâmbreni	4	13	1	Răzeșilor
28	Cârpineni	2	6	-	Răzeșilor
29	Costești	55	125	3	Răzeșilor
30	Cruzești	14	44	-	Răzeșilor
31	Cojușna	97	222	2	Răzeșilor
32	Cricova	2	7	-	Moșierului Ohanov
33	Căbăiești	6	16	-	Răzeșilor
34	Leușeni	Nu sunt date			Răzeșilor
35	Leova	15	43	-	Mănăstirii Căpriană
36	Logănești	1	1	-	Nobilului Ivan Rupert
37	Milești pe Botna	12	36	1	Răzeșilor
38	Milești	59	121	3	Răzeșilor
39	Măcărești	9	22	-	Ivan Juvara
40	Marinci	2	5	-	Răzeșilor
41	Micleușeni	14	42	-	Mănăstirii Căpriană
42	Mereni	38	75	5	Răzeșilor
43	Malu Togatin	12	27	1	Hristofor Sicorda
44	Manoilești	7	22	-	Răzeșilor
45	Micăuți	1	3	-	Moșierului Alexandru Russo
46	Malcoci	2	8	-	Mănăstirii Căpriană
47	Nisporeni	4	7	-	Răzeșilor
48	Pojăreni	2	3	-	Moșierului Ion Cotruță și răzeșilor
49	Pănășești	10	31	-	Răzeșilor
50	Pașcani	-	-	-	Moștenitorilor cetățean. de onoare Milkov
51	Răzeni	21	48	2	Răzeșilor
52	Recea	57	136	2	Răzeșilor
53	Ruseștii Vechi	1	2	-	Colonelului Ion Chiruța
54	Ruseștii Noi	43	108	-	Răzeșilor
55	Roșcana	2	7	-	Nobilului Ioan Greculov
56	Sărăteni	14	31	2	Răzeșilor
57	Suruceni	52	114	7	Răzeșilor
58	Strășeni	18	43	-	Mănăstirii Frumoasa
59	Scoreni	2	5	-	Mănăstirii Căpriană
60	Sipoteni	48	117	2	Moșierului Sârbu și răzeșilor
61	Sadova	31	85	-	Mănăstirii Căpriană
62	Secureni	3	6	-	Moșierului Nastasiu
63	Soltănești	Nu sunt date			-
64	Sireț	45	103	3	Răzeșilor
65	Seliște	4	9	-	Carastache Egora

66	Trușeni	49	120	2	Răzeșilor
67	Ulmu	24	55	1	Răzeșilor
68	Fundu Galbenei	1	4	-	Ivan Naco
69	Frăsinești	22	51	2	Răzeșilor
70	Țipala	28	61	3	Răzeșilor
71	Ciutești	53	110	2	Răzeșilor
72	Ciuciuleni	32	74	2	Răzeșilor
73	Ciorăști	2	5	1	Mănăstirii Căpřiana
74	Șendrești	18	39	1	Răzeșilor
75	Iurceni	34	81	1	Răzeșilor
76	Ialoveni	14	33	1	Răzeșilor
În total		1291	3045	67	-
Județul Orhei					
1	Alcedar	20	55	2	Răzeșilor
2	Oxentia	4	13	-	Mănăstirii Golia
3	Budăi	20	44	1	Răzeșilor
4	Buțești	28	55	2	Răzeșilor
5	Butuceni	2	9	-	Răzeșilor
6	Berezlogi	10	23	-	Răzeșilor
7	Brănești	1	3	-	Moșierului Donici
8	Biești	20	48	4	Răzeșilor
9	Breanova	14	34	-	Răzeșilor
10	Bravicea	73	155	4	Răzeșilor
11	Braviceni	12	34	-	Moșierului Dobrovolschi
12	Bălășești	16	32	1	Răzeșilor
13	Vărzărești	12	30	1	Răzeșilor
14	Văsieni	13	30	1	Vasile Anghel
15	Verejeni	48	99	5	Răzeșilor
16	Voroteș	3	7	2	Nobilului Donici
17	Viprova	68	141	-	Răzeșilor
18	Vășcăuți	3	4	-	Sofiei Telejnikova
19	Golești	31	75	1	Răzeșilor
20	Ghirișeni	45	104	-	Răzeșilor
21	Hodjănești	54	122	-	Răzeșilor
22	Hadijte	17	40	-	Răzeșilor
23	Slobozia Horodiște	33	82	1	Răzeșilor
24	Hărtopul Mic	6	11	-	Răzeșilor
25	Hărtopul Mare	46	88	1	Răzeșilor
26	Ghetlova	22	37	3	Răzeșilor
27	Hulboaca	69	129	2	Răzeșilor
28	Ghermănești	6	16	-	Gheorghe Chirica

29	Slobozia Hodorogea	27	72	-	Răzeșilor
30	Holercani	12	26	-	Mănăstirii Sf. Mormânt
31	Hirova	33	74	2	Răzeșilor
32	Dereneu	102	238	6	Răzeșilor
33	Dâșcova	4	8	1	Moșierului Mlla
34	Slobozia Dușca	5	12	-	Moșierului Iacov
35	Echimăuți	1	2	-	Ivan Lazo
36	Jävreni	7	19	-	Răzeșilor
37	Jora de Jos	-	-	1	Anastasei Ciura
38	Zubrești	29	66	2	Răzeșilor
39	Zagaicani	6	11	-	Răzeșilor
40	Zahoreni	26	58	6	Răzeșilor
41	Ignăței	40	82	-	Răzeșilor
42	Izbește	2	5	-	Iacov Eremia
43	Inești	1	3	-	Sandu Feodosiu
44	Izvoare	21	57	-	Răzeșilor
45	Isacova	78	171	12	Răzeșilor
46	Târgul Criuleni	22	49	-	Răzeșilor
47	Târgul Caralaș	41	100	2	Răzeșilor
48	Crasnoșeni	6	8	2	Moșierilor Demi și Coti
49	Cornova	68	145	4	Răzeșilor
50	Cobâleni	2	6	-	Răzeșilor
51	Chipeșca	27	65	3	Răzeșilor
52	Camencea	7	15	-	Moșierului Donici
53	Cobâlca	34	75	2	Răzeșilor
54	Cruglic	24	60	5	Răzeșilor
55	Chițcani	5	12	1	Moșierului Râșard
56	Chiperceni	96	215	2	Răzeșilor
57	Curleni	26	67	-	Răzeșilor
58	Cuiușăuca	47	111	1	Răzeșilor
59	Clișova	77	174	7	Răzeșilor
60	Coropcenii	2	6	-	K. Murza
61	Chiștelnița	106	255	4	Răzeșilor
62	Cucuruzeni	6	11	-	Mănăstirii Golia
63	Minceni	34	77	4	Răzeșilor
64	Mahalaș	2	5	-	Moșierului Rosseti
65	Măgurele	10	27	-	-
66	Mateuți	-	-	-	Mănăstirii Frumoasa
67	Mașcăuți	26	45	-	Răzeșilor
68	Miclești	1	1	-	Pavel Spiru
69	Mârzești	13	31	-	Răzeșilor
70	Morozeni	27	53	2	Răzeșilor

71	Meleșeni	27	64	5	Răzeșilor
72	Molovata	7	23	-	Mănăstirii Golia
73	Mînceni de Jos	2	3	-	-
74	Nișcani	78	177	2	Răzeșilor
75	Negureni	2	4	-	Negustorului Karatazi
76	Onișcani	71	158	5	Răzeșilor
77	Otrincia	-	-	1	Enache Bacalbașa
78	Onițcani	6	10	-	Răzeșilor
79	Olișcani	78	188	4	Răzeșilor
80	Onești	22	57	1	Răzeșilor
81	Oxentia	Nu sunt date			Mănăstirii Golia
82	Ordășei	23	48	-	Răzeșilor
83	Pitușca	20	42	-	Răzeșilor
84	Pripiceni	25	60	6	Răzeșilor
85	Peresecina	130	293	11	Răzeșilor
86	Păhărnicieni	2	4	1	Pavel Kohanovski
87	Pistruieni	1	2	-	Anastasei Țambali
88	Puțuntei	31	60	2	Răzeșilor
89	Peciște	-	-	1	Eustratie Russo
90	Poclești	1	2	-	Răzeșilor
91	Rădeni	88	209	5	Răzeșilor
92	Răspopeni	6	23	-	Răzeșilor
93	Răculești	6	18	-	Răzeșilor
94	Sămășcani de Sus	11	21	1	Răzeșilor
95	Stanca/ Zalena	2	6	-	Andrei Donici
96	Susleni	34	93	-	Răzeșilor
97	Stețcani	2	3	-	Locotenentului Tiutiunov
98	Slobozia Sossna	24	43	-	Răzeșilor
99	Seliște	6	9	1	Pavel Spiridon
100	Scorțeni	45	128	3	Răzeșilor
101	Suhuluceni	43	102	2	Răzeșilor
102	Târgul Telenești	5	13	1	Egor Feodosiu
103	Târgul Tuzara	6	16	-	Nadejdei Derojinski
104	Trebujeni	2	6	-	Mănăstirii Golia
105	Teleșăuca	15	35	-	Vasile Cristea
106	Telenești Vechi	1	2	-	Egor Feodosiu
107	Ustia	1	1	1	Mănăstirii Sf. Mormânt
108	Furceni	1	3	-	Ecaterinei Russu și Profirei Delgova

109	Hirova	Nu sunt date			Răzeșilor
110	Țareuca	5	10	2	Răzeșilor
111	Țăbirica	2	3	-	Ivan Gailov
112	Țanțăreni	20	45	-	Răzeșilor
113	Ciogăreni	47	101	1	Răzeșilor
114	Ciocâlteni	57	126	6	Răzeșilor
În total		2754	6248	162	-
Județul Bender					
1	Târg. Gura Galbenă	5	13	-	Negustorului de ghilda întâi Rodokanaki
2	Gangura	1	1	1	Negustorului Alexandru Moruzi
3	Dubăsarii Vechi	9	26	-	Moșierului Nicolae Mocri
4	Cobusca	18	46	2	Răzeșilor
5	Puhoi	3	9	-	Răzeșilor
6	Speia	5	12	-	Moșierilor Avgustovski și Turjinovski
În total		41	107	3	-
Județul Iași					
1	Bisericieni	21	44	1	Răzeșilor
2	Bocșa	21	48	1	Răzeșilor
3	Buteștii Vechi	41	105	1	Proprietarilor particulari
4	Bahmut	3	9	-	Moșierului Alexandru Ciolacu
5	Beșeni	11	20	1	Elenei Stârcea
6	Buteștii Mari	31	64	1	Răzeșilor
7	Bumbăta	1	1	-	Karabet Kosomis
8	Bogheni	16	35	5	Răzeșilor
9	Belceni	1	5	-	Elenei Osmolovski
10	Burgheli Soci	2	2	-	Negustorului Mark Iacobovici
11	Brânzeni	5	7	-	Nobilului Ion Botezatu
12	Bolotina	6	13	-	Moșierului Bodescu
13	Vasiliuți	1	3	-	Mitropoliei Moldovei
14	Glodeni	3	7	-	Nobilului Ion Andrieș
15	Hâjdieni	Nu sunt date			Mănăstirii Sf. Mormânt
16	Gălășeni	2	5	-	Nobilului Mihail Ciugorean
17	Gheciu Nou	5	11	1	Nicolae Catargi
18	Horjești	67	152	5	Răzeșilor
19	Gorești	51	134	1	Răzeșilor
20	Dumeni	12	31	1	Proprietarilor particulari
21	Dumbrăvița	60	132	-	Proprietarilor particulari
22	Danu	2	6	-	Mănăstirii Sf. Mormânt din Moldova
23	Dușmani	7	15	2	Mănăstirii Sf. Mormânt din Moldova
24	Dănuțeni	5	6	-	Moșierului Catargiu

25	Zgordești	43	107	6	Răzeșilor
26	Zahaicani	2	7	-	Moșierului Stroiescu
27	Cubani	1	4	-	Pavel Șubin
28	Camenca	5	13	-	Mănăstirii Bogdan din Moldova
29	Cucueți	16	36	-	Răzeșilor
30	Cucioaia	8	16	-	Răzeșilor
31	Coșcodeni	53	120	3	Răzeșilor
32	Cornești	25	43	4	Răzeșilor
33	Condratești	120	287	8	Răzeșilor
34	Cuciuleni	11	23	3	Răzeșilor
35	<i>Câșla</i> Delnița Măcărescu	29	62	-	Răzeșilor
36	Cogaceni	1	4	-	Mănăstirii Frumoasa
37	Limbeni	4	9	-	Alexandru Ghica
38	Mătălești	2	8	-	Constantin Tufescu
39	Mălăești	28	82	1	Răzeșilor
40	Negureni	28	71	5	Răzeșilor
41	Mircești	1	1	-	Vasile Iamandi
42	Mânzâtești	8	20	3	Petru Gherțu
43	Mândrești	105	231	6	Răzeșilor
44	Măgura	10	18	-	Răzeșilor
45	Năpădeni	113	303	11	Răzeșilor
46	Obreja	3	9	-	Constantin Buzica
47	Petrușeni	3	5	1	Mănăstirii Sf. Duh din Moldova
48	Pânzăreni	6	17	-	Mariei Sineavski
49	Pârlița	4	10	-	Ștefan Leontie
50	Pravila de Jos	3	7	1	Ștefan Casso
51	Rosușeni	4	10	4	Dumitru Bantâș
52	Rădeni	1	3	-	Mănăstirii Sf. Mormânt din Moldova
53	Târgul Sculeni	5	13	-	Constantin Rozan
54	Secureni	2	6	-	Mănăstirii Sf. Sava din Moldova
55	Sarata veche	8	16	1	Anica Roset Roznovanu
56	Sarata Nouă	1	4	-	Anica Roset Roznovanu
57	Sânești	41	87	1	Răzeșilor
58	Sângera	1	1	-	Egor Cantacuzino
59	Tocsobeni	2	8	-	Generalului Selban
60	Tomești	33	69	10	Răzeșilor
61	Unteni	5	6	1	Ivan Culiba
62	Ustia	2	3	-	Alexandru Ghica
63	Unțești	53	109	5	Răzeșilor
64	Târgul Fălești	15	30	-	Egor Balș
65	Flămânzeni	33	74	2	Răzeșilor

66	Florești	1	3	-	Nicolae Buzica
67	Cătunul Floceni	12	29	-	Musteață și Ciugureni
68	Fântâna Albă	1	2	-	Mănăstirii Sf. Mormânt
69	Țăplești	3	8	-	Matvei Krâjanovski
70	Ciuciueni	4	10	-	Stepan Bocancea
71	Ciulucani	6	13	1	Răzeșilor
72	Cetireni	3	5	-	Răzeșilor
73	Șofrâncani	29	74	1	Răzeșilor
74	Șoltoii	4	13	-	Bogdan Laskari
În total		1275	2964	98	-
Județul Hotin					
1	Bădragii Vechi	25	60	2	Răzeșilor
2	Buzdiujeni	1	2	1	Răzeșilor
3	Burlănești	1	4	-	Moșierului Bordlincki
4	Bârlădeni	1	4	-	Zamfira Cervnovodali
5	Varticăuți	4	13	-	Moșierului Van...
6	Vornovița	5	15	2	Moșierului Alexandri
7	Grimești	52	137	-	Răzeșilor
8	Caracușeni	1	2	-	Moșierului Stamati
9	Costiceni	5	10	-	Moșieresei Sumarokova
10	Chirstenți	1	4	-	Moșierului Kulikovski
11	Câșla lui Nedjim	2	4	-	Moșierului Buzica
12	Lencăuți	Nu sunt date			Moșierului Cervnovodali
13	Malința	1	6	-	Moșieresei Moteleva
14	Marșința	1	5	-	Moșierului Sturdza
15	Nesfoaia	8	20	-	Moșieresei Sumarokova
16	Percăuți	1	5	-	Moșierului Scordeli
17	Pererâta	Nu sunt date			-
18	Revcăuți	11	23	-	Mănăstirii Slatina
19	Rucșin	3	8	-	Moșierului Balș
20	Stroiești	1	4	-	Moșierului Malevski
21	Trinca	5	17	1	Moșierului Stroiescu
22	Tulbureni	1	3	-	Moșierului Kocetov
23	Forosna	1	4	-	Moșierului Aselberg
24	Cerlena Mare	2	5	-	Moșierului Kocetov
25	Cipănosu	1	1	-	Moșierului Radovici
26	Ceabrău	1	3	-	-

27	Șerbinți	4	13	-	Răzeșilor și moșierului Cazimir
28	Șirăuții de Jos	2	3	-	Moșierului Morazli
În total		141	375	6	-
Județul Soroca					
1	Târgul Otaci	6	11	1	Cneazului Cantacuzino
2	Arionești	2	5	-	Mănăstirii Sf. Sava din Moldova
3	Ascașeni	4	9	-	Dementii Acsașev
4	Briceni	5	14	-	Mănăstirii Sf. Sava din Moldova
5	Braicău	19	46	-	Mănăstirii Pângărați
6	Bobulești	3	5	-	Ivan Mana
7	Băhrinești	3	3	-	Ștefan Casso
8	Bădiceni	32	72	2	Răzeșilor
9	Bacsani	33	57	3	Răzeșilor
10	Bolboci	1	2	-	Alexandru Crupenschi
11	Borodniceni	1	5	-	Mănăstirii Sf. Spiridon
12	Bodești	3	8	-	Moșierului Calmuțchi
13	Vertiujeni	5	10	-	Leonid și Dumitru Demi
14	Vascăuți	1	2	-	Mihail Măcărescu
15	Vasâlcău	4	7	-	Mănăstirii Golia din Moldova
16	Volova	28	63	-	Răzeșilor
17	Vădeni	3	5	2	A. Strijescu
18	Vadu Țara de Jos	11	26	-	Răzeșilor
19	Visoca	6	17	-	Mănăstirii Neamț și Secu
20	Gorodiciul Țaul	6	17	1	Egor Stamati
21	Golovcinți	6	15	2	Nastasei Bașota
22	Ghindești	1	3	-	Moșierului Crușevici
23	Hârtop	2	5	1	Moșierului Sta...vici
24	Domuljeni	9	19	-	Răzeșilor
25	Drăgănești	6	12	-	Anei Damian
26	Dercăuți	11	22	1	Mănăstirii din Moldova
27	Dubna	1	3	-	Constantin Talpă
28	Drajorești/Lunga	3	5	-	Constantin Botezatu
29	Japca	7	14	1	Mănăstirii Japca
30	Zanerna	2	4	-	Constantin Iani
31	Izvoare	10	29	-	Răzeșilor
32	Climăuți	2	10	-	Mănăstirii Golia
33	Cărbuna	1	4	1	Constantin Brăescu
34	Cușmirca	5	15	-	Moșierului Catarjiu
35	Cuhureștii de Sus	1	2	-	Nicolae Meleli
36	Cureșnița	1	2	-	Răzeșilor

37	Cremenciug	18	38	-	Răzeșilor
38	Căinari Vechi	3	4	-	Manu Rosseti
39	Cainari Nou	4	8	-	Alexandru Iani
40	Cușmirca de Sus	1	1	-	Nicolae Catarjiu
41	Cotiujenii Mari	57	122	4	Răzeșilor
42	Coșernița	2	3	-	Moșierului Florescu
43	Macareuca	1	4	-	Alexandru Russo
44	Malcăuți	2	3	-	Constantin Oatu
45	Mereșeuca	1	4	-	Moșierului Pogano
46	Napadova	1	4	-	Zamfirei Hârjeu/Erjeu
47	Plop	18	47	-	Egor Stamati
48	Pohoarna	18	38	1	Răzeșilor
49	Parcani	1	1	-	Mihail Bidera
50	Prajila	9	17	-	Nicolae Meleli
51	Pajiște	4	10	-	Răzeșilor
52	Ruseni	9	23	-	Răzeșilor
53	Rudi din Deal	33	94	-	Răzeșilor
54	Răzălăi	1	2	-	Anna Sandu
55	Răduleni	7	13	-	Afanasie Milet
56	Rbleneț	1	3	-	Alexandru Cerchez
57	Rediu Mare	1	3	-	Ivan Brjozovski
58	Răcești	9	23	1	Răzeșilor
59	Slobozi Țipordei	4	5	-	Răzeșilor
60	Samoileuca	3	8	-	Răzeșilor
61	Scăeni	1	1	3	Fon Moevesa
62	Stoicani	31	65	-	Răzeșilor
63	Stârcea	4	16	-	Moșieresei Isagovschi
64	Tătărauca	19	47	-	Răzeșilor
65	Teleşauca	3	10	-	Mănăstirii Neamț și Secu
66	Tătărauca Nouă	18	49	-	Răzeșilor
67	Târnova	2	3	-	Mariei Negruța
68	Timiliuți	3	7	-	Moșierului Racu
69	Florești	8	20	2	Moșierului Starov
70	Frasâni	3	9	-	Mănăstirii Teodoreni din Moldova
71	Hristici	9	19	2	Răzeșilor
72	Ciripău	1	3	-	Mihail Măcărescu
73	Cerlina	1	1	-	Mănăstirii Irinupoleos
74	Ciutulești	2	3	-	Moșierului Casso
75	Șestaci	38	75	3	Răzeșilor

76	Șalvir	5	14	-	Răzeșilor
În total		600	1368	31	-
Numărul total		6102	14107	367	-

* Transcrierea denumirilor de localități, de prenume și nume de familie s-a făcut din limba rusă, păstrându-se specificul pronunției și dialectului de epocă, fapt ce a determinat, posibil, unele erori în denumirile acestor localități și acestor prenume și nume.

Sursa: ANA, F. 8, inv. 1, d. 43, f. 23-38.

O radiografie detaliată a situației acestei categorii sociale la începutul anilor '70 ai secolului al XIX-lea poate fi realizată pe baza datelor din registrele Administrației Financiare ale Basarabiei, care inventariază familiile și persoanele de odnodvorți la 1 ianuarie 1872.

Conform acestei surse, în întreaga Basarabie erau înregistrate 6.102 familii de odnodvorți, totalizând 14.737 persoane, la care se adaugă 367 burlaci. Distribuția lor teritorială relevă discrepanțe semnificative între județe și localități, influențate atât de factorii istorici, cât și de contextul socio-economic.

Analizând distribuția regională a odnodvorților constatăm că cea mai mare concentrare de odnodvorți se regăsea în județul Orhei, unde erau înregistrate 2.754 familii, 6.248 persoane și 162 burlaci. Localități precum Peresecina (130 familii, 293 persoane, 11 burlaci), Chiștelnița (106 familii, 255 persoane, 4 burlaci), Dereneu (102 familii, 238 persoane, 6 burlaci), Chipirceni (96 familii, 215 persoane, 2 burlaci), Rădeni (88 familii, 209 persoane, 5 burlaci), Nișcani (78 familii, 177 persoane, 2 burlaci), Isacova (78 familii, 171 persoane, 12 burlaci), Olișcani (78 familii, 188 persoane, 1 burlac), Bravicea (73 familii, 155 persoane, 4 burlaci), Olișcani (78 familii, 188 persoane, 1 burlac), Onișcani (71 familii, 177 persoane, 2 burlaci), Cornova (68 familii, 145 persoane, 4 burlaci), Hulboaca (68 familii, 129 persoane, 2 burlaci) și Viprova (68 familii, 141 persoane) se evidențiază ca adevărate centre ale micii proprietăți țărănești, cu populații numeroase și structuri comunitare bine consolidate. Această predominanță a odnodvorților în Orhei poate fi explicată prin tradiția istorică a răzeșilor, mazililor și ruptașilor localizați în această zonă și prin poziția geografică favorabilă, care a înlesnit accesul la pământ.

În județul Chișinău, erau înregistrați 1.291 familii, 3.045 persoane și 67 burlaci, cu o densitate remarcabilă în localități precum Cojușna (97 familii, 222 persoane, 2 burlaci), Recea (57 familii, 136 persoane, 2 burlaci), Bălănești (56 familii, 122 persoane, 4 burlaci), Costești (55 familii, 125 persoane, 3 burlaci), Ciutești (53 familii, 110 persoane, 2 burlaci) și Suruceni (52 familii, 114 persoane, 7 burlaci). De asemenea, în această regiune se observă un număr important de localități unde odnodvorții erau proprietari direcți asupra pământului, menținându-și statutul tradițional de răzeși/mazili, deși cu o pondere mai mică ca în județul Orhei.

Județul Iași avea o situație comparabilă, cu 1.275 familii, 2.964 persoane și 98 burlaci, distribuite în comunități compacte, precum Condrătești (120 familii, 287 persoane, 3 burlaci), Năpădeni (113 familii, 303 persoane, 11 burlaci), Mândrești (105 familii, 231 persoane, 6 burlaci), Horjești (67 familii, 152 persoane, 5 burlaci), Dumbrăvița (60 familii, 132 persoane), Coșcodeni (53 familii, 120 persoane și 3 burlaci) și Unțești (53 familii, 109 persoane, 5 burlaci). Aceste date indică o continuitate a micii proprietăți funciare în zona de nord a Basarabiei. De remarcat faptul că în aceste trei județe odnodvorții (foștii mazili și ruptași) se aflau exclusiv în satele aflate pe moșiile răzășești.

În schimb, județele de margine prezentau un număr semnificativ mai mic de odnodvorți. În județul Hotin, erau doar 141 familii, 375 persoane și 6 burlaci, iar în județul Soroca, 600 familii 1.368 persoane și 3 burlaci. În județele Hotin și Soroca doar câte o singură localitate Grimești (52 familii, 137 persoane) și Cotiujenii Mari (57 familii, 122 persoane, 4 burlaci) constatăm un număr semnificativ de odnodvorți, care depășeau cifra de 50 familiile, localități care nu puteau concura cu cele din județele Orhei, Chișinău și Iași. Cea mai mică pondere a odnodvorților era înregistrată în județul Bender, unde în 6 localități erau înregistrate doar 41 familii și 107 persoane. Această distribuție inegală sugerează existența unor diferențe structurale între centrele istorice ale răsărimii și zonele periferice, unde influența moșierilor și proprietăților de stat era mai puternică și influentă.

Cât privește structura proprietății funciare, analiza datelor sistematizate în Tabelul 1 atestă că majoritatea odnodvorților din Basarabia trăiau pe pământuri răzășești, beneficiind de proprietate asupra pământului. Un element definitoriu pentru situația odnodvorților în 1872 este proporția localităților unde aceștia dețineau pământ în regim de proprietate deplină față de cele în care se aflau în dependență de marii proprietari funciari sau instituțiile religioase. În județele Orhei, Chișinău și Iași, proporția localităților în care odnodvorții dețineau pământ depășea 75%, indicând o stabilitate relativă a micii proprietăți rurale. În localități precum Peresecina (130 familii, 293 persoane), Chiștelnița (106 familii, 255 persoane), Mândrești (105 familii, 231 persoane), Cojușna (97 familii, 222 persoane) și Chiperceni (96 familii, 215 persoane), proprietatea funciară era concentrată în mâinile odnodvorților, contribuind la coeziunea comunităților.

Pe de altă parte, există numeroase exemple de localități unde odnodvorții se aflau pe pământurile moșierilor sau a mănăstirilor. În județul Chișinău, localitatea Budești aparținea moșierului Karl Hartingh, iar în județul Orhei, localități ca Holercani și Molovata erau în proprietatea Mănăstirii Sfântul Mormânt. Această realitate reflectă persistența unor structuri tradiționale în zonele periferice ale Basarabiei și o vulnerabilitate economică a odnodvorților în raport cu marii proprietari funciari. În județele marginale, precum Bender și Hotin, ponderea răzeșilor era mai scăzută, iar dependența de moșieri sau mănăstiri mai pronunțată.

Analizând parametrii demografici sistematizați în tabel constatăm că datele prezentate de Administrația Financiară arată o preponderență a gospodăriilor familiale în rândul odnodvorților, cu un număr relativ mic de burlaci (367). Proporția acestora era mai ridicată în județele centrale (Orhei – 162 burlaci; Iași – 98 burlaci), în timp ce în județele periferice, cum ar fi Hotin sau Bender, numărul lor era nesemnificativ. Această situație poate fi explicată prin tendințele de migrație economică sau prin dificultatea de a întemeia gospodării independente în zonele cu presiune funciară ridicată.

Discrepanțele regionale și semnificațiile socio-economice observate între județe reflectă atât realități istorice, cât și procese economice în desfășurare: în județele centrale (Orhei, Chișinău, Iași), odnodvorții au reușit să-și conserve în mare parte proprietățile și autonomia economică, deținută încă din perioadele precedente, constituind un strat social stabil, iar în județele de margine (Hotin, Soroca, Bender), predomină o anumită dependență față de moșieri și mănăstiri, cu o mai mare fragilitate economică și o probabilitate crescută de declasare socială.

Aceste discrepanțe regionale exprimă tensiunile existente între procesul de modernizare promovat de autoritățile ruse și supraviețuirea unor structuri tradiționale.

O generalizare a datelor prezentate în registrele Administrației Financiare a Basarabiei, sistematizate în Tabelul 1 ne deschid o perspectivă și mai clară în înțelegerea evoluției

acestei categorii sociale după aplicarea în provincie a reformelor liberale din aii '60–'70 ai secolului al XIX-lea (Tabelul 2).

Tabelul 2

**Numărul odnodvorților din Basarabia reflectat în registrele
Administrației Financiare la 1 ianuarie 1872**

Denumirea județelor	Numărul și raportul în procente							
	Localități	În %	Familii	În %	Persoane	În %	Burlaci	În %
Chișinău	76	20,4	1291	21,2	3045	21,6	67	12,3
Orhei	114	30,7	2754	45,1	6248	44,3	162	44,1
Bender	6	1,6	41	0,8	107	0,8	3	0,8
Iași	74	19,9	1275	20,9	2964	21,0	98	26,7
Hotin	26	7,0	141	2,3	375	2,7	6	1,6
Soroca	76	20,4	600	9,8	1368	9,7	31	8,4
Numărul total	372	100,0	6102	100,0	14107	100,0	367	100,0

Sursa: ANA, F. 8, inv. 1, d. 43, f. 23-38.

Datele sistematizate în Tabelul 2, analizate prin prisma distribuției teritoriale a acestei categorii sociale atestă că cea mai mare concentrare de odnodvorți se înregistra în județul Orhei, unde erau evidențiate 114 localități (30,7%), 2.754 familii (45,1%) și 6.248 persoane (44,3%). Acesta era urmat de județele Chișinău, cu 76 localități (20,4%), 1.291 familii (21,2%) și 3.045 persoane (21,6%), și Iași, cu 74 localități (19,9%), 1.275 familii (20,9%) și 2.964 persoane (21%). Împreună, aceste trei județe centrale concentrău 71% localități, peste 87% din totalul familiilor și al populației odnodvorților din Basarabia.

Această distribuție arată că zona centrală a Basarabiei a reprezentat spațiul de conservare a statutului odnodvorților (foștilor mazili și ruptași), fiind favorizată de: solurile fertile și potențialul agricol; apropierea de centrul administrativ Chișinău și centrul cel mai important de desfacere a mărfurilor agricole; continuitatea rețelelor familiale și sociale tradiționale etc.

În schimb, județele marginale Soroca și Hotin prezentau ponderi mai reduse – 9,8% și 2,3% din totalul familiilor. În județul Bender, situat în sudul Basarabiei, odnodvorții reprezentau un procent aproape simbolic, de doar 0,8% din totalul familiilor.

Această distribuție ne arată că zona centrală a Basarabiei a fost principala arie de reședință a acestei categorii sociale. Aici, odnodvorții beneficiau de o poziție relativ consolidată datorită condițiilor economice favorabile (soluri fertile, apropierea de centrele administrative și căile comerciale) și rețelelor sociale create în jurul moșiilor și satelor tradiționale.

Cât privește structura demografică și proporția burlacilor (Tabelul 2) ne atestă următoarea situație. Analiza numărului de burlaci indică o concentrare similară cu cea a familiilor: în județul Orhei erau înregistrați 162 burlaci (44,1%), în județul Iași – 98 burlaci (26,7%), iar în județul Chișinău – 67 burlaci (12,3%), ce constituia peste 83% din numărul total.

Numărul considerabil al burlacilor poate fi interpretat ca un semn al dezagregării treptate a structurilor familiale tradiționale, fenomen cauzat de mai mulți factori: constrângerile economice și lipsa resurselor pentru întemeierea unei gospodării proprii; nereușitele perso-

nale și poate dezinteresul față de familia tradițională; dificultăți economice care împiedicau întemeierea de gospodării; migrația economică a unei părți a tineretului din rândurile odnodvorților spre alte regiuni ale Imperiului.

Media de aproximativ 2,3 persoane per familie reflectă, de asemenea, dimensiuni reduse ale gospodăriilor, sugerând fie existența unui număr mare de familii nucleare, fie prezența unor gospodării monoparentale (văduve și copii).

Analizate prin prisma semnificații istorice și administrative, datele din 1872 trebuie înțelese în contextul mai larg al reformelor agrare și al politicilor de centralizare promovate de administrația țaristă în Basarabia după 1812. Odnodvorții (de fapt mazilii și ruptașii), moștenitori ai unor privilegii acordate de domnii Moldovei și recunoscute inițial de Imperiul Rus, au fost supuși treptat unor presiuni sociale și fiscale care au contribuit la pauperizarea lor. Cu aplicarea în practică a reformei agrare din 1868 procesul respectiv devine și mai evident. Evidențele fiscale din 1872 arată preocuparea autorităților pentru controlul strict al acestei populații în scopul impozitării și încadrării în obligațiile fiscale, iar ulterior și cele militare.

Administrația țaristă a urmărit să lichideze unele particularități sociale de ordin local care puteau lărgi rândurile burgheziei rurale autohtone, să integreze această categorie socială în rândurile țăranilor liberi, iar în paralel a introdus măsuri fiscale mai stricte și înregistrări cadastrale precise pentru a facilita ulterior recrutarea militară și colectarea dărilor. În acest context, înregistrările din 1872 reflectă eforturile autorităților de a menține un control strict asupra acestei categorii sociale în proces de transformare.

Concluzii

Distribuția teritorială a odnodvorților din Basarabia la 1 ianuarie 1872 demonstrează cu lux de amănunte o concentrare puternică în județele centrale (Orhei, Chișinău, Iași), în timp ce zonele de frontieră (Hotin, Bender) aveau o prezență marginală. Structura demografică, cu un număr relativ mare de gospodării mici și burlaci, evidențiază începutul disoluției statutului odnodvorților și trecerea către o nouă realitate socială.

Aceste tendințe sunt reprezentative pentru procesul mai amplu de modernizare socială și centralizare administrativă inițiat de Imperiul Rus în teritoriile anexate, proces care a dus la dispariția treptată a unor categorii tradiționale precum mazilii și ruptașii, dar și altora care n-au fost supuse analizei în acest articol.

Situația odnodvorților din Basarabia la 1 ianuarie 1872 evidențiază o categorie socială aflată la răscruce între tradiție și modernitate. În județele centrale, răzeșimea continuă să reprezinte un segment important al micii proprietăți funciare, în timp ce în zonele periferice, odnodvorții rămân adesea dependenți de marii proprietari funciari și instituțiile religioase.

Aceste transformări reflectă dinamica tensionată dintre tradiția răzeșimii moldovenești și modernizarea impusă de Imperiul Rus în secolul al XIX-lea. Realitățile date ilustrează complexitatea peisajului social și economic al Basarabiei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și oferă o perspectivă valoroasă pentru înțelegerea transformărilor rurale din regiune. Studiul situației odnodvorților devine, astfel, un indicator esențial pentru înțelegerea modificărilor sociale, economice și culturale din Basarabia modernă și subliniază nevoia unei cercetări mai profunde a cauzelor economice și sociale care au dus la acest declin.

* Articol realizat în cadrul proiectului de cercetare „Elitele basarabene sub dominație țaristă: statutul social-politic și mentalități colective (1812–1917)” cu cifrul 24.80012.0807.18SE din cadrul concursului „Stimularea excelenței în cercetare”.